

PENGARUH PERNIKAHAN USIA MUDA TERHADAP TINGGINYA GUGATAN CERAI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bandung)

Femi Dena Juang, M.M.Pd

Mega Gustiana, S.Sy

femijuang@gmail.com, megagustiana27@gmail.com

STAI SABILI BANDUNG

ABSTRAK

Perusahaan merupakan sebuah tempat yang menawarkan berbagai keperluan masyarakat. Perusahaan tidak hanya menjual produk, namun penjual berarti menjual jasa sehingga sangatlah wajar bila perusahaan berlomba-lomba merebut konsumen baik dari produk sekaligus menawarkan jasa. Persaingan ini maupun dengan pasar tradisional menuntut adanya usaha untuk mempertahankan kepuasan konsumen sehingga perusahaan tersebut tidak kehilangan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Kualitas Pelayanan yang mencakup fasilitas yang diberikan terhadap kepuasan yang diterima oleh konsumen PT INTI Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian Deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen PT INTI Bandung. Sampel penelitian ini adalah konsumen aktif yang sedang melaksanakan transaksi di PT INTI, kuota sampel sebanyak 30 responden. Adapun teknik analisis data digunakan adalah korelasi Spearmen.

Hasil penelitian pada Kualitas Pelayanan di PT INTI Bandung sudah dalam kategori Baik, dengan jumlah total skor sebesar 1138. Maka nilai tersebut masuk kedalam batas klasifikasi nilai antara 1021 – 1260 dan masuk ke dalam kriteria Baik. Kepuasan Konsumen di PT INTI Bandung sudah dalam kategori Baik, dengan jumlah total skor Kepuasan Konsumen yaitu sebesar 976. Maka nilai tersebut masuk ke dalam batasan klasifikasi 921 – 1160 dan masuk ke dalam kriteria Baik. Hubungan antara Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Konsumen adalah masuk dalam kategori Cukup Baik, yakni sebesar 42,84%. Dan hubungan ini ternyata signifikan pada tingkat .

Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen

PENDAHULUAN

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pasal 26 ditentukan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja. Pasal tersebut mencerminkan KUH Perdata sebagai terjemahan dari Burgerlijk Wetboek mengandung jiwa bangsa yang membuatnya, yaitu Belanda pada masa penjajahan Belanda, yang masih tetap berlaku hingga saat ini, kecuali ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jiwa yang terkandung dalam pasal 26 KUH Perdata terdapat pula dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan pada tahun 1973, Pasal 2 yang menentukan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau hukum perkawinan pihak-pihak yang melakuakan, pepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.”

Perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan). Salah satu yang perlu direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berapa usia yang pantas bagi seorang pria maupun seorang wanita untuk melangsungkan pernikahan.

Secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya. Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan diperlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup, seia dan sekata, bersatu dalam tujuan, sehingga perbedaan-perbedaan pendapat lainnya sering menimbulkan kerengangan-kerengangan, kejenuhan-kejenuhan, kebosanan bahkan ketegangan-ketegangan.

Namun perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja. Hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian bertempat di Pengadilan Agama Bandung Jln. Terusan Jakarta No. 120, Antapani, Bandung, Jawa Barat. Sumber data penelitian yang digunakan untuk mendukung penelitian terdiri dari variabel-variabel yang dibutuhkan yakni variabel independent (X) yang mempengaruhi variabel lainnya dan merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel independent. Data yang menjadi variabel bebas (Variabel X) adalah Pernikahan Usia Muda serta Variable dependent atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Data yang menjadi variabel terikat (Variabel Y) adalah Tingginya gugatan cerai.

Penentuan sumber data didasarkan atau jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini sumber data Primer dan Sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat empiris yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, koesioner, sample dan lain-lain. Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah teknik Wawancara, Observasi dan dokumentasi. Populasi pada penelitian dibatasi berdasarkan keterkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas. Data diolah dengan tehnik pengolahan reduksi data dan dianalisis secara komparatif menggunakan analisis regresi linier.

HASIL PENELITIAN

Data yang akan dianalisis dikumpulkan secara Primer menggunakan kuesioner dan observasi. Dengan objek penelitian berjumlah 30 orang responden yaitu Konsumen PT. INTI Bandung yang beralamat Jl. Moh. Toha No. 77 Cigelereng Jawa Barat, Kota Bandung.

Kuesioner terdiri dari 18 pernyataan mengenai penilaian responden terhadap kepuasan pelanggan. Setelah penulis melakukan observasi kemudian dilakukan penyebaran angket berupa kuesioner, data dikumpulkan kemudian ditabulasikan, dideskripsikan dan selanjutnya dianalisis untuk mengetahui Hubungan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen.

Peneliti menggunakan data deskriptif yang merupakan gambaran umum mengenai jawaban responden atas pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. berdasarkan hasil tanggapan dari 30 responden tentang variabel-variabel penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara rinci jawaban responden yang dikelompokkan kedalam deskriptif statistik.

Kualitas Pelayanan Konsumen di PT INTI Bandung

Tanggapan Responden Pada Variabel X

No	Nama Responden	Pernyataan No									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rajab	2	3	4	4	5	4	3	4	2	3
2	Tju Kim Kien	3	3	4	4	3	4	2	4	5	4
3	Petra Phinusa	3	3	5	5	3	5	5	3	4	5
4	Pepen Efendi	3	2	5	2	4	5	4	3	4	4
5	Nia Mulyani	5	3	4	5	2	4	2	4	3	2
6	Naning Sunarya	4	4	3	4	5	3	3	5	4	5
7	Rewu Kamadjaya	5	4	4	3	3	4	1	3	3	4
8	Yahya Sundah	3	5	3	4	4	5	3	4	3	5
9	Lanny Tanty Kurniawan	3	4	5	3	3	4	5	3	4	3
10	Muhammad Roesli	3	4	4	5	4	3	5	5	3	4
11	Dede Darmawan Saleh	5	4	4	3	3	5	3	4	3	5
12	Aung Prawiraatmadja R	5	5	5	3	4	3	4	3	4	5
13	Barry Teemara	5	3	5	4	3	4	2	3	5	3

14	Noviana Kusdinar	4	4	3	2	3	3	4	5	4	4	
15	Willy Kaihatu	3	5	3	4	4	4	3	3	5	3	
16	Soesilawaty	5	4	4	3	5	5	3	4	3	4	
17	H.Henhen Bestari .Ir.Mm	4	4	5	4	4	3	2	4	4	3	
18	Budhi Lesmana	3	5	4	5	3	4	3	2	4	5	
19	Otista Motor	5	5	3	4	3	4	5	3	5	3	
20	D Best Hotel Bandung	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	
21	D Best Hotel Bandung	5	5	3	3	3	5	3	5	4	5	
22	Susy Saputra	4	4	5	4	4	3	4	5	4	3	
23	Susy Saputra	4	5	4	5	3	4	3	4	3	3	
24	Sayidi Sh M E	4	4	4	3	5	3	4	5	4	4	
25	Christianto Halim	5	4	5	4	3	4	5	4	3	4	
26	Aceng Senjaya	5	5	3	3	5	1	3	4	5	3	
27	Eddy Nathanael	4	4	4	2	4	5	5	3	4	5	
28	Harianto Kusdinata	3	3	4	4	4	4	3	4	2	3	
29	Rusydi Hs	4	3	3	5	3	3	4	3	3	5	
30	Suparman	5	4	2	5	5	4	3	4	5	4	
	JUMLAH	119	118	118	112	111	115	128	113	112	117	1138

Sumber Responden hasil Olah Statistik Peneliti 2018

Tanggapan Responden Pada Variabel Y

No	Nama Responden	Pernyataan No							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rajab	4	3	4	4	5	4	3	4
2	Tju Kim Kien	4	3	4	4	3	4	5	4
3	Petra Phinusa	4	3	5	5	3	5	5	3
4	Pepen Efendi	4	5	5	5	4	5	4	3
5	Nia Mulyani	5	3	4	5	5	4	5	4
6	Naning Sunarya	4	4	3	4	5	3	3	5
7	Rewu Kamadjaya	5	4	4	3	3	4	1	3
8	Yahya Sundah	4	5	5	4	4	5	3	4
9	Lanny Tanty Kurniawan	3	4	5	3	3	4	5	3
10	Muhammad Roesli	4	4	4	5	4	3	5	5
11	Dede Darmawan Saleh	5	4	4	3	3	5	3	4
12	Aung Prawiraatmadja R	5	5	5	4	4	3	4	3
13	Barry Teemara	5	5	5	4	3	4	5	4
14	Noviana Kusdinar	4	4	3	5	3	3	4	5
15	Willy Kaihatu	4	5	3	4	4	4	3	4
16	Soesilawaty	5	4	4	5	5	5	3	4
17	H.Henhen Bestari .Ir.Mm	4	4	5	4	4	3	4	4
18	Budhi Lesmana	4	5	4	5	3	4	3	5
19	Otista Motor	5	5	3	4	5	4	5	3
20	D Best Hotel Bandung	4	4	4	5	4	3	4	4
21	D Best Hotel Bandung	5	5	3	3	5	5	3	5
22	Susy Saputra	4	4	5	4	4	3	4	5

23	Susy Saputra	4	5	4	5	3	4	3	4	
24	Sayidi Sh M E	4	4	4	3	5	3	4	5	
25	Christianto Halim	4	4	5	4	3	4	5	4	
26	Aceng Senjaya	5	5	3	3	5	5	3	4	
27	Eddy Nathanael	4	4	4	5	4	5	5	3	
28	Hariato Kusdinata	4	3	4	4	4	4	3	4	
29	Rusydi Hs	4	3	3	5	5	3	4	5	
30	Suparman	5	4	5	5	5	4	3	4	
	JUMLAH	129	124	123	126	120	119	114	121	976

Sumber Responden hasil Olah Statistik Peneliti 2018

Tabel Total Variabel X dan Y

No.	Nama	Total Variabel	
		X	Y
1	Rajab	34	31
2	Tju Kim Kien	38	31
3	Petra Phinusa	41	33
4	Pepen Efendi	36	35
5	Nia Mulyani	36	35
6	Naning Sunarya	40	31
7	Rewu Kamadjaya	38	27
8	Yahya Sundah	39	34
9	Lanny Tanty Kurniawan	37	30
10	Muhammad Roesli	40	34
11	Dede Darmawan Saleh	41	31
12	Aung Prawiraatmadja R	41	33
13	Barry Teemara	40	35
14	Noviana Kusdinar	36	31
15	Willy Kaihatu	37	31
16	Soesilawaty	42	35
17	H.Henhen Bestari .Ir.Mm	40	32
18	Budhi Lesmana	38	33
19	Otista Motor	40	34
20	D Best Hotel Bandung	34	32
21	D Best Hotel Bandung	42	34
22	Susy Saputra	40	33
23	Susy Saputra	39	32
24	Sayidi Sh M E	40	32
25	Christianto Halim	41	33
26	Aceng Senjaya	38	33
27	Eddy Nathanael	40	34
28	Hariato Kusdinata	36	30
29	Rusydi Hs	36	32
30	Suparman	43	35

Sumber Responden hasil Olah Statistik Peneliti 2018

Tabel Ranging Variabel X

No.	Nama	Variabel X	
		Total X	Ranking X
1	Rajab	34	1,5
2	Tju Kim Kien	38	11,5
3	Petra Phinusa	41	25,5
4	Pepen Efendi	36	5
5	Nia Mulyani	36	5
6	Naning Sunarya	40	19,5
7	Rewu Kamadjaya	38	11,5
8	Yahya Sundah	39	14,5
9	Lanny Tanty Kurniawan	37	4,25
10	Muhammad Roesli	40	19,5
11	Dede Darmawan Saleh	41	25,5
12	Aung Prawiraatmadja R	41	25,5
13	Barry Teemara	40	19,5
14	Noviana Kusdinar	36	5
15	Willy Kaihatu	37	4,25
16	Soesilawaty	42	28,5
17	H.Henhen Bestari .Ir.Mm	40	25,5
18	Budhi Lesmana	38	11,5
19	Otista Motor	40	25,5
20	D Best Hotel Bandung	34	1,5
21	D Best Hotel Bandung	42	28,5
22	Susy Saputra	40	19,5
23	Susy Saputra	39	14,5
24	Sayidi Sh M E	40	19,5
25	Christianto Halim	41	25,5
26	Aceng Senjaya	38	11,5
27	Eddy Nathanael	40	25,5
28	Hariato Kusdinata	36	5
29	Rusydi Hs	36	5
30	Suparman	43	30

Sumber Responden hasil Olah Statistik Peneliti 2018

Tabel Ranking Variabel Y

No	Nama Responden	Variabel X	
		Total Y	Ranking Y
1	Rajab	31	6,5
2	Tju Kim Kien	31	6,5
3	Petra Phinusa	33	17,5
4	Pepen Efendi	35	28
5	Nia Mulyani	35	28
6	Naning Sunarya	31	6,5
7	Rewu Kamadjaya	27	2
8	Yahya Sundah	34	23

9	Lanny Tanty Kurniawan	30	2,5
10	Muhammad Roesli	34	23
11	Dede Darmawan Saleh	31	6,5
12	Aung Prawiraatmadja R	33	17,5
13	Barry Teemara	35	28
14	Noviana Kusdinar	31	6,5
15	Willy Kaihatu	31	6,5
16	Soesilawaty	35	28
17	H.Henhen Bestari .Ir.Mm	32	12
18	Budhi Lesmana	33	17,5
19	Otista Motor	34	23
20	D Best Hotel Bandung	32	12
21	D Best Hotel Bandung	34	23
22	Susy Saputra	33	17,5
23	Susy Saputra	32	12
24	Sayidi Sh M E	32	12
25	Christianto Halim	33	17,5
26	Aceng Senjaya	33	17,5
27	Eddy Nathanael	34	23
28	Hariato Kusdinata	30	2,5
29	Rusydi Hs	32	12
30	Suparman	35	28

Sumber Responden hasil Olah Statistik Peneliti 2018

Tabel Penolong Uji Korelasi

No	Nama	Variabel		Rank		X-Y	(X-Y) ²
		X	Y	X	Y		
1	Rajab	34	31	1,5	6,5	5	25
2	Tju Kim Kien	38	31	11,5	6,5	5	25
3	Petra Phinusa	41	33	25,5	17,5	8	64
4	Pepen Efendi	36	35	5	28	23	529
5	Nia Mulyani	36	35	5	28	23	529
6	Naning Sunarya	40	31	19,5	6,5	13	169
7	Rewu Kamadjaya	38	27	11,5	2	9,5	90,25
8	Yahya Sundah	39	34	14,5	23	8,5	72,25
9	Lanny Tanty Kurniawan	37	30	4,25	2,5	1,74	3,0276
10	Muhammad Roesli	40	34	19,5	23	3,5	12,25
11	Dede Darmawan Saleh	41	31	25,5	6,5	19	361
12	Aung Prawiraatmadja R	41	33	25,5	17,5	8	64
13	Barry Teemara	40	35	19,5	28	8,5	72,25
14	Noviana Kusdinar	36	31	5	6,5	1,5	2,25
15	Willy Kaihatu	37	31	4,25	6,5	2,25	5,0625
16	Soesilawaty	42	35	28,5	28	0,5	0,25
17	H.Henhen Bestari .Ir.Mm	40	32	25,5	12	13,5	183,25
18	Budhi Lesmana	38	33	11,5	17,5	6	36
19	Otista Motor	40	34	25,5	23	2,5	6,25
20	D Best Hotel Bandung	34	32	1,5	12	10,5	110,25

21	D Best Hotel Bandung	42	34	28,5	23	5,5	30,25	
22	Susy Saputra	40	33	19,5	17,5	2	4	
23	Susy Saputra	39	32	14,5	12	2,5	6,25	
24	Sayidi Sh M E	40	32	19,5	12	2	4	
25	Christianto Halim	41	33	25,5	17,5	8	64	
26	Aceng Senjaya	38	33	11,5	17,5	6	36	
27	Eddy Nathanael	40	34	25,5	23	2,5	6,25	
28	Hariato Kusdinata	36	30	5	2,5	2,5	6,25	
29	Rusydi Hs	36	32	5	12	7	49	
30	Suparman	43	35	30	28	2	4	
TOTAL							2569,3	4

Sumber Responden hasil Olah Statistik Peneliti 2018

Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup Kuat
0,20 – 0,399	Ren dah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

Sumber: (Sugiono, 2014 : 231)

Simpulan

Kualitas Pelayanan di PT INTI Bandung sudah dalam kategori Baik, dengan jumlah total skor sebesar 1138. Maka nilai tersebut masuk kedalam batas klasifikasi nilai antara 1021 – 1260 dan masuk ke dalam kriteria Baik.

Kepuasan Konsumen di PT INTI Bandung sudah dalam kategori Baik, dengan jumlah total skor Kepuasan Konsumen yaitu sebesar 976. Maka nilai tersebut masuk ke dalam batasan klasifikasi 921 – 1160 dan masuk ke dalam kriteria Baik.

Hubungan antara Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Konsumen adalah masuk dalam kategori Cukup Baik, yakni sebesar 42,84%. Dan hubungan ini ternyata signifikan pada tingkat .

Daftar Pustaka

- Ali Maksum, (2012). *Metode Penelitian dalam Olahraga*. Surabaya: Unesa University Press.
- Danang Sunyoto, (2013). *Teori kuesioner dan Analisis Data untuk Pemasaran Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fandy Tjiptono, (2005) *Prinsip-prinsip Total Quality Service*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- Gary Amstrong, Philip Kotler, (2002). *Dasar–Dasar Pemasaran*. Jakarta; Prehalindo.
- Hendar, 2003). *Manajemen Perusahaan Koprasi*. Jakarta: Erlangga.
- J. Paul dan Jerry C. Olson. (1996). *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*. nJakarta; Erlangga.
- J. Supranto, (2001). *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikan Pasar*. Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Jasfar Farida, (2010) *Manajemen Jasa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Joko Subagyo.1997. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*, Jakarta: Rikneka Cipta
- Kartasapoetra, (2001) *Praktek Pengelolaan Koprasi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Kasmir, (2005), *Pelayanan suatu perusahaan*. Jakarta: Cipta
- Kotler dan Amstrong. (2001). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, Philip & Keller, K.L (2009) *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Moenir, (2011) *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Parasuraman A Valarie, (2001). *Delivering Quality Service* New york: The free press.
- Ridwan dan Sunarto.2009. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, Bisnis*, Bandung: Alfabeta
- Subandi, *Ekonomi Koprasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta.
- Sudiarto, *Koprasi Itu Apa Mengapa dan Bagaimana*. Solo: Indo Surya.
- Sugiyono (2011), *Metode Administrasi dilengkapi dengan metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2013. *Metode penelitian Populasi*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suryani Tatik. dkk. *Manajemen Koprasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwardi, Ima. (1985). *Seluk Liku Koprasi Karyawan Perusahaan*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara.